

TIL-XALQLAR DO‘STLIGINING MUHIM VOSITASI

Toshpo‘latova Nargizaxon Mamarizayevna

Farg‘ona viloyati Pedagogik mahorat markazi

Pedagogika va psixologiya, ta‘lim texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi(FDU tadqiqotchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20396205>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada til-xalqlar do‘stligining muhim vositasi haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Millat, madaniyat, ijtimoiy, ta‘limiy, tarjima, san‘at*

***Аннотация.** В данной статье ведётся речь о языке особенное средство дружба народов.*

***Ключевые слова:** Нация, культура, общество, образовательный, перевод, искусство*

***Annotation.** In this article says about language is the important friendly agent of people.*

***Keywords:** Nation, culture, social, educational, translating, art.*

Butun dunyo miqyosida turli xalqlarning o‘zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqdaki, bu aloqalarni tarjimasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. “Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo‘lmaslik, g‘ofillik, milliy mahdudlikka olib keladi”¹. Tarjimaga xalqlarni bir-biriga bog‘lovchi halqa, fan va madaniyatni rivojlantiruvchi va boyituvchi vosita, o‘zaro hamkorlik va hamjihatlikka asos soluvchi ko‘prik deb qaraladi. Tarjima: xalqlar o‘rtasida do‘stlik va hamkorlik o‘rnatilishi; ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi; madaniyat, san‘at va adabiyotlarning bir-biriga ta‘sirini; tillarning boyishida muhim ahamiyatga ega.

Til-xalqlar do‘stligining muhim vositasi. Xalqlarning bir-birlari bilan do‘stona munosabat o‘rnatishlari, bir-birlarining madaniy boyliklarini o‘rganishlari va o‘zlashtirishlarini tarjimasiz tasavvur qilish qiyin. Milliy madaniyatlarning o‘zaro aloqasini mustahkamlovchi, siyosiy va davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan tarjimachilik g‘oyat muhim. Fan, madaniyat va texnika sohasida ro‘y berayotgan aksari mo‘jiza va olamshumul hodisalar yo bevosita, yo bilvosita tarjima tufayli ommalashadi. Madaniyat tarixi shundan dalolat beradiki, qaysiki davlat tarjimachilik ishiga e‘tibor beribdi, unda fan, madaniyat va san‘at jadal sur‘atlar bilan rivojlangan va o‘sha mamlakat xalqining milliy salohiyati beqiyos yuksak darajaga ko‘tarilgan. “Bir xalqning adabiy asarlarini boshqa xalq tiliga tarjima qilish, deb yozgan rus adibi V. Belinskiy, — ularning o‘zaro yaqinlashishlariga, bir-birlariga g‘oyalar almashishiga asos bo‘ladi, yangi adabiy asar kelib chiqadi va aqliy siljish yuz beradi”

Qardosh xalqlar madaniyatlarining gullab-yashnashi va yaqinlashuvi tarjimachilik faoliyatining samarali taraqqiyoti tufayli amalga oshiriladi. Mamlakatimizda keng quloq yoygan tarjimachilik ishi milliy adabiyotlarning yuksalishi, fanning rivojlanishi, xalqaro aloqalarning kuchayishida tayanch nuqtasi hisoblanadi. Tarjima jahonda tinchlikni barqaror etish uchun kurash g‘oyalarini targh‘ib qiluvchi ta‘sirchan omil bo‘lib qoldi. Tarjimachilik faoliyati, tarjima nazariyasi bobida katta ishlar qilinmoqda. Hamma davrlarda tarjima fanning rivoji, xalqlar do‘stligi, manfaatlariga xizmat qilgan. Yer yuzida o‘lik tillar bilan birga 2500 tadan 7000 tagacha til mavjud deb taxmin qilinadi. Hozirda sayyoramiz aholisi 2976 ta tilda muomala qiladi.

¹Salomov G. Ta‘lim nazariyasi. — To‘shkent, 1978. 18-bet.

Insoniyat 11 ta asosiy va 50 ta “mayda” lisoniy turkumlarga kiradigan tillarda fikr almashadi. Xalqlar 7-8-mingtacha shevalardan foydalanadilar. Qo‘llanish doirasiga ko‘ra quyidagi tillar buyuk tillar hisoblanadi: Xitoy, ingliz, ispan, rus, arab, fransuz, hind, nemis, yapon, italyan. Ushbu tillardan 6 tasi BMT tomonidan jahon tillari sifatida tan olingan: ingliz, rus, frantsuz, ispan, xitoy, arab. “Dunyoda taxminan 2 ming xalq yashaydi. 200 ga yaqin ko‘p millionli xalq mavjud. Dunyo aholisining 5 foizi qolgan 1 mingu 800 xalqning hissasiga to‘g‘ri keladi”². Sayyoramiz aholisining uchdan 2 qismidan ko‘prog‘i 27 tilda, uchdan bir ulushidan kamrog‘i taxminan 2 mingdan ortiq tilda so‘zlashadi²². Xalqlarning qanchalik taraqqiy etgani yoki xalqaro nufuziga qarab, ularning tillari ham mashhur bo‘lgan. Antik davrdan to arablar tarix sahnasiga chiqqunga qadar yunon tili mashhur bo‘lgan. VIII-IX asrdan to XII-XIII asrlargacha arab tilining nufuzi yuksak bo‘ldi. XVI asrgacha lotin tili shuhrat qozondi. “XVI asrda Yevropa va butun dunyoda ispan tili shoyon bo‘ldi, XVIII-XIX asrlarda fransuz va nemis tillari, XIX-XX asrlarda ingliz tili tarqaldi. Hozirgi vaqtda rus yoki ingliz tilini bilish dunyoda mavjud bo‘lgan axborotlarning 70-80-foiziga yo‘l ochadi”³. 1952 yili Xalqaro tarjimonlar federatsiyasi (uyushmasi) tuzilgan. Yevropa kengashi 2001- yil 26-sentyabrni xorijiy tillar kuni deb e‘lon qilgan. Tarjimon shaxmatchiga o‘xshaydi. Yagona maqsadni ifodalash, o‘ziga hoslik hususiyat”!. Badiiy tarjimaning injiqliklarini boshidan kechirmagan odam tarjimon matnda uchragan maqol, matal, idioma, so‘z o‘yinlari va har xil qochiriqlarni 2 tilli lug‘atlarda mavjud bo‘lgan shunday birikmalar bilan “silliqqina” almashtirib ketaveradi, deb o‘ylashi mumkin. Lug‘atlar tarjimonlarning ishini yengillashtiradigan qo‘llanmadir. Bir kishining faol lug‘at zahirasi bir necha 1000 ta so‘zni tashkil qiladi. Usta tarjimon ish davomida ba‘zan o‘zi bilgan va ko‘p ishlatib yurgan so‘zlarni xotiriga keltirolmasligi mumkin. U lug‘atga murojaat qiladi. Boy va go‘zal o‘zbek tili boshqa tillardagi har qanday maqol va matal, idioma va so‘z o‘yinlarini to‘liq aks ettirishga qodir. Til tarjimaning kaliti. San‘at koshonasining shinam va go‘zalligi bino chizmasining qanchalik puxta va aniqligi, bezaklarning bejirimligi, me‘morning mahorati va quruvchilarning mehnatiga bog‘liq. Bunda binoning qanday manbadan qurilganligi, qurilish manbaning sifati ahamiyatga ega. Badiiy tarjimada asosiy “qurilish manbasi”, tarjimaning birinchi va zarur elementi bo‘lgan so‘zning o‘rni benihoya katta. Bir tildan boshqa tilga tarjima qilishning hamma muammolari-badiiylik hosil qilish, uslub yaratish, milliy koloritni aks ettirish so‘z muammosi bilan bog‘liq. Badiiy tarjima sohasida yaratilgan katta, kichik hajmdagi har qanday nazariy ish birinchi galda so‘zni tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Boshqa tildagi ayrim so‘z va ibora, jumlar o‘ziday olinadigan bo‘lsa, bunday tarjimadan hech qanday ma‘no chiqmaydi. Bu holda asliyatda bo‘lmagan ayrim so‘zlar tarjimada “qo‘shiladi”. Aslida “qo‘shilgan” narsaning o‘rni shaklan asliyatda bo‘lmasa ham, mazmunan mavjud. Tarjimaning lisoniy va g‘ayri lisoniy muammolari. M: Til bilish–tarjimaning birlamchi sharti. G‘ayri lisoniy omillar-matnning mazmuni, muallifning maqsadini tushunish va boshqa tilda ifodalab berish uchun boshqa narsalarni bilish. Tarjimaning til bilan bog‘liq, til doirasida hal qilinadigan muammolari lisoniy, til qobiqlarini yorib o‘tgan, tildan tashqari muammolari g‘ayri lisoniy muammolar hisoblanadi. G‘. Salomovning yozishicha, “Tarjima, shubhasiz, lisoniy faoliyatga asoslanadi, sof til tafovutlarini bartaraf qilish tarjima jarayonida bosib o‘tiladigan bir bosqich. Tarjima Grammatik tizim-tarixan tarkib topgan 2 uslubiy tizim, 2 tarixiy-adabiy an‘ana, 2 she‘riy tizim, 2 individual (shaxsiy) yozuvchi–muallif va tarjimonning qiyos qilinishi yohud to‘qnashuvini

²³1bet. ²²

³Salomov G‘. Tarjima nazariyasiga kirish. 35-bet.

taqozo etuvchi ijodiy jarayondir”⁴. “Asl nusxa bilan tarjima tili bevosita bir-biriga teng emas. 2 tilning lisoniy imkoniyatlari bir-biriga “ekvivalentlik holatida bo‘lmaydi. Ko‘r-ko‘rona tarjima qilish mumkin emas. So‘zlarning aniq mazmuni bilan estetik sifatlari o‘zaro bir-birining o‘rnini qoplay olmaydi. Matnning tili qanchalik serma‘no, badiiy tarafdin serjilo bo‘lsa, tarjima shunchalik qiyinlashadi”⁵. Asl nusxa va tarjima o‘rtasidagi tafovutlar:

So‘zlararo tafovutlar; 2 tilning Grammatik tuzilishi o‘rtasidagi farqlar; Obrazli iboralar, maqol-matallar tarjimasi; 2 adabiy uslubaro tafovutlar; -2 madaniyat, 2 urf-odat tafovutlari; -she‘riy tizimlararo o‘zgachaliklar; -muallif va tarjimon uslubidagi mushtarak va farqli jihatlar; -badiiy san‘atlarni qayta yaratish; milliy o‘ziga xosliklar (axloq me‘yorlari, imo-ishoralar; -bir tilda bo‘lib, ikkinchi tilda yo‘q tushunchalar; Bir tilda ijobiy, ikkinchi tilda salbiy ma‘no ifodalaydigan so‘z va tushunchalar; shakldosh, ma‘nodosh va ko‘p ma‘noli so‘zlar tarjimasi; -tarjimada ruhiy omillar; -muallif va mutarjimning ruhan yaqinligi va hamfikrligi; -usluban yaqinligi; tarjimada yosh masalasi; -tarjimada teran hissiyot, nafosat, kinoya-piching, hazil-hajv, kosa tagidagi nimkosalarni berish; -tarjimada ohang, jo‘shqinlik va vazminlikni ifodalash. Tarjimaning ijodiy hususiyati quyidagilarda aks etadi. Tarjima jarayonining mohiyati asl nusxada aks etgan shakl bilan mazmunning birligini, yaxlitligini saqlash uchun bo‘lak tildan muqobil vositalar qidirib topishdan iborat. Asl nusxa mazmunini boshqa tilda berishning mavjud imkoniyatlari orasida muqobil va muvofiq variantini tanlashdek va tarjimaning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Muqobil til vositalarini qidirib topish va muvofiq variant tanlash ijodiy hususiyatga ega bo‘lib, tarjimondan mehnat talab etadi. Tilning ifodaviyligi bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy, ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar tarjimasida badiiy-ijodiy masalalarni bilish kerak. Bu tarjimondan adabiy mahoratni talab qiladi. Bu tarjima san‘at jumlasiga kiradi. Til vositalarini u yo bu darajada tanlash xususiyatini ichiga olganligi jihatidan har qanday tarjima ma‘lum ma‘noda ijodiy hususiyatga ega bo‘ladi. Tarjima nazariyasi fanida quyidagilar mavjud. “Tarjima nazariyasining vazifasi–asl nusxa bilan tarjima o‘rtasidagi nisbatning qonuniyatlarini kuzatishdan, alohida hususiyatdagi tarjima hodisalaridan yaralgan xulosalarni ilmiy ma‘lumotlar asosida umumlashtirishdan hamda tarjimachilik amaliyotiga bilvosita ta‘sir o‘tkazish, sifatini yaxshilashga ko‘maklashishdan iborat. Tarjima amaliyoti maqbul ifoda vositalarini topish hamda muayyan aniq tarjima masalalarini hal qilishda muqobil model, qoida, dalil va isbotlarni tarjima nazariyasidan oladi. Asl nusxa bilan tarjima o‘rtasidagi munosabat hamda aniq hollarda yuz berib turadigan, izohlash, tushuntirish va umumlashtirishni talab etadigan farqlanuvchi, tafovut qiluvchi shakllar tarjima nazariyasining asosiy fani hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salomov G ,Komilov N., Jo‘raev T. Badiiy tarjimaning taraqqiyot mayllari tarjima san‘ati (Maqolalar to‘plami) -kitob. – Toshkent, 1985.”Til va tarjima “kitobidan“*T, “Fan” nashriyoti, 1966*).
2. Hazratqulov M. Uslub va tarjima haqida ba‘zi kuzatishlar // Tarjima san‘ati. 4-kitob. Toshkent.
3. Olimov S. Ilmiy tarjima murakkabliklari // Tarjima san‘ati. 6-kitob. –T, 1985.

⁴SalomovG‘. Tarjima nazariyasiga kirish. 40-41,(2)49-betlar.